

Analizador sintáctico-semántico para la enseñanza de la programación de software

Alfredo Díaz¹ y Asdrúbal Granados²

¹Ingeniero en Informática. Docente del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, Extensión COL-Cabimas

²Ingeniero en Sistemas, Egresado del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, Extensión COL-Cabimas.

Correo electrónico: asdrubalgranados@gmail.com y alfredojodp@hotmail.com

Recibido: 01-11-2016

Aceptado: 03-07-2018.

Resumen

La presente investigación, tiene como propósito, desarrollar un analizador sintáctico- semántico para la enseñanza de la programación de software para estudiantes de Ingeniería en Sistemas, con lo cual, se busca proveer una herramienta amistosa para el estudiante para que comprenda lo que ocurre en el proceso de compilación de un programa. La misma se sustenta en los aportes de Aho [1] Grune *et al.* [6] y Alfonseca *et al.* [2]. Se utilizó el entorno *NetBeans* y el lenguaje Java para su desarrollo. La investigación está sustentada en la modalidad documental de tipo tecnológica, tomando como unidad de análisis los softwares *inter-p* y *pseint*. Se obtuvo como resultado un analizador sintáctico-semántico con un preprocesador capaz de realizar la descomposición simbólica del código fuente. Se concluyó que se debe complementar la enseñanza de la programación con estrategias basadas en las TIC para que el estudiante comprenda los procesos que ocurren durante la compilación, con lo cual, se generará un aprendizaje más significativo.

Palabras Clave: Analizador léxico, sintáctico, semántico.

Syntactic-semantic analyzer for teaching software programming

Abstract

The purpose of this research is to develop a semantic-syntactic parser for teaching software programming for students of Systems Engineering, which is looking to provide a friendly tool for the student to understand what happens in the programs compiling process. It is based on contributions by Aho [1]Grune *et al.* [6] and Alfonseca *et al.* [2]. It was codified using the Java language and *NetBeans* environment. The research is classified as technological and documentary and the analysis units were the *inter-p* and *pseint* software. A syntactic-semantic analyzer was obtained and it is capable of performing the symbolic decomposition of the source code that is the previous step for the final compilation. It was concluded that it should complement the teaching strategies for the software-programming students to understand the processes that occur during compilation, in order to generate, a more meaningful learning.

Keywords: Semantic, syntactic, parser.

Introducción

La programación es una de las áreas fundamentales dentro de Ingeniería en Sistemas. De allí que las casas de estudio, han tratado de vincular dentro de sus diseños curriculares, asignaturas vinculadas al desarrollo de software con los distintos lenguajes de programación disponibles en el mercado. En ese sentido, los docentes, deben procurar el uso de herramientas y recursos que les permitan a los estudiantes, desarrollar sus capacidades en este ámbito, ya que le otorgará pertinencia al egresado dentro del campo laboral.

En ese sentido, de acuerdo a los postulados por Díaz y Serra [5], aun cuando las instituciones de Educación Superior, ofertan carreras vinculadas a las TIC, la matrícula de estudiantes ha disminuido, ya que los mismos perciben con dificultad las tareas asociadas a la programación, lo cual, está relacionado